

ДИЗАЙН ТРЕКЕРУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Савка Максим Іванович ¹,
Брянцева Ганна Володимирівна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, userand0212@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, член Спілки дизайнерів України, Запорізький національний університет, Україна, bganna33@gmail.com

Анотація. У статті досліджуються особливості розробки трекеру у стилі Fluent Design для фіксації прогресу та допомоги у вивченні іноземної мови. Розкрито витоки комп'ютерної графіки для напрямку комп'ютерної графіки Fluent Design. Також аналізується питання важливості фіксації прогресу у такій сфері, як трекер, який сприяє тому, хто навчається, у досягненні мети останнього. Також аналізуються особливості стилю Fluent Design і реалізовані за його допомогою композиційні рішення.

Ключові слова: трекер, комп'ютерна графіка, fluent design.

Трекери є популярним засобом для вивчення та відслідковування прогресу вивчення іноземної мови. Чому фахівці настійно радять відслідковувати прогрес вивчення мови? Відстеження як мовного прогресу, так і того, скільки часу практикується іноземна мова, рекомендується з багатьох причин. Але передусім таке відстеження допоможе з'ясувати, які ресурси та методи працюють. Фіксування того, скільки зроблено, в свою чергу може стати потужним стимулом, коли той, хто навчається, почуваетеся пригніченим через повільний прогрес. Занотоване відстеження результатів навчальної діяльності дозволяє переконатися у тому, що вже багато вивчено. У цьому полягає найбільша перевага, яку можна отримати від відстеження прогресу, — це можливість озирнутися назад і проаналізувати, що працює, а що ні. Трекер надає змогу фіксувати прогрес діяльності, бути гнучким у регулярному коригуванні методів та ресурсів, щоб можна було оптимізувати подальший прогрес у навчанні.

У цій статті описаний інструментарій для опрацювання ілюстрації з використанням комп'ютерних технологій. Термін «ілюстрація» можна розуміти і в широкому і у вузькому сенсі. Зокрема, у вузькому, точному значенні ілюстрації — це твори, призначені для сприйняття в єдності з текстом, що

знаходяться в книзі і беруть участь в сприйнятті в процесі читання. Книжкові ілюстрації, вилучені з тексту, можуть стати малозрозумілими і невиразними. Ілюстрації не самостійні за сюжетом, вони відповідають змісту літературного твору (Куленко, 2006). Ілюстратор стає співавтором книги, роблячи зримими ідеї та образи. Комп'ютерна графіка спочатку була розроблена як інструмент візуалізації і в основному використовувалась вченими та інженерами у державних та корпоративних дослідницьких центрах, таких як Bell Labs та Boeing у 1950-х роках. Після цього графічні інструменти розроблятимуться в університетах у 60-х та 70-х роках, наприклад, в Університеті штату Огайо, Массачусетському технологічному інституті, Університеті Юти, Корнеллі, Північна Кароліна та Нью-Йоркському технологічному інституті. Комп'ютерну графіку винайшли дослідники Верн Хадсон та Вільям Феттер із Boeing. Він часто короткий, як комп'ютерна графіка.

Ранній розвиток, що мав місце в академічних центрах, продовжився в дослідницьких центрах, таких як знаменитий Хегох PARC у 1970-х роках. Ці досягнення потрапили у відеографіку, а потім у великі кінофільми наприкінці 70-х та на початку 1980-х років. Дослідження у галузі комп'ютерної графіки тривають і сьогодні у всьому світі. Такі компанії, як Industrial Light та Magic Джорджа Лукаса, регулярно вдосконалюють передові технології комп'ютерної графіки, щоб явити світові нову цифрову реальність.

Fluent Design — колекція UX-фреймворків для створення красивих міжплатформних програм, які мають спільний код, дизайн і поведінку взаємодії. (Microsoft, 2022). Fluent Design System — стиль оформлення графічного інтерфейсу користувача, розроблений компанією Microsoft. Компанія презентувала Fluent як нову мову дизайну з акцентом на поєднанні можливостей користувачів на різних пристроях. Ця відкрита система проектування розроблена з особливою ретельністю шляхом поєднання всіх найкращих практик, що використовуються різними командами Microsoft. Основними принципами системи дизайну Fluent є світло, глибина, рух, матеріали та масштаб. Microsoft використовує світло, щоб висвітлювати інформацію для взаємодії з користувачем під час вибору та навігації. Це вносить необхідний контраст між переднім планом та тлом. Глибина використання плавного дизайну осі Z додає м'які тіні для багат шарових елементів, створюючи відчуття глибини і візуальної ієрархії - ефекту паралаксу, де використовуючи різні шари та прозорість зображень дизайнерам вдається досягти ефекту глибини та реалістичності, оскільки передній план рухається швидше за задній (wikipedia, 2022). Рух забезпечує плавну анімацію та ефекти переходу за перемикання між різними екранами та вікнами. Це привертає увагу користувача до наступного логічного кроку, усуваючи плутанину у візуальній ієрархії. Матеріал фокусується на взаємодії з користувачем. Масштаб забезпечує однаковість роботи в Windows загалом.

Ілюстрація як важливий елемент артвидання являє собою певне сюжетне і композиційне рішення. Розробляючи трекер треба дотримуватися чітких правил у дизайні, щоб споживачеві було комфортно користуватися трекером.

Літературні джерела

1. Паралакс | *wikipedia* (2022). Retrieved from: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Паралакс>
2. Fluent Design | *Microsoft* (2022) Retrieved from: <https://developer.microsoft.com/en-us/fluentui#/>
3. Куленко М. Я. (2006). Основи графічного дизайну : *Підручник*. Київ : Кондор.